

SOG‘LOM TURMUSH TARZI – SOG‘LOM KELAJAK POYDEVORI

Saidkarimova Dilnoza Faxriddin qizi

Fan va texnologiyalar universiteti 1-bosqich talabasi.

E-mail: . email-dilnozasaitkarimova26@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d., (PhD)., dots.v.b., R.O.Rasulov

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ko‘plab mamlakatlarda keng tarqalgan semirish muammosi yoritilgan. Bu yerda vaznning asosiy sabablari sifatida harakatsizlik va noto‘g‘ri ovqatlanishni, ayniqsa “fast food” mahsulotlarini iste‘mol qilishni ko‘rsatadi. Muammoni hal etish uchun sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, maktab va ish joylarida sog‘lom ovqatlar taklif etish hamda aholiga zararli ovqatlanish oqibatlarini va jismoniy mashqlarning foydasi haqida ma‘lumot berish zarurligi aytiladi. Xulosa qismida muallif sog‘lom hayot tarzini olib borish va zararli ovqatlardan voz kechish tarafdori ekanini bildiradi.

Kalit so‘zlar: ortiqcha vazn, fast food, jismoniy mashg‘ulotlar, muammolar, noto‘g‘ri ovqatlanish, texnologiyalar, hukumat, maktablar.

Asosiy qisim. Bugungi kunda semirish ko‘plab mamlakatlarda jiddiy muammoga aylangan. Shu bilan birga, odamlar sog‘lom turmush tarzi va to‘g‘ri ovqatlanishga kamroq e‘tibor bermoqda. Bir tomondan, odamlar yilidan-yilga ortiqcha vazn to‘playotganining asosiy sababi — bu dangasalikdir. Ilmiy isbotlangan fakt shuki, bu muammo noto‘g‘ri ovqatlanish sababli kelib chiqadi. Ko‘p hollarda odamlar uyda tayyorlangan taomlar o‘rniga restoran ovqatlarini afzal ko‘rishadi. Boshqacha aytganda, “fast food” yog‘ga to‘la bo‘ladi. Ikkinchidan, texnologiyalar tez rivojlangani sababli odamlar kamroq harakat qila boshladilar. Masalan, AQShda deyarli barcha odamlar zararli ovqat tufayli ortiqcha vazndan aziyat chekmoqda.

Bu muammoni hal qilish uchun sog‘lom ovqatlanish va jismoniy faollikni targ‘ib qilish muhim. Hukumat odamlarni mevalar va sabzavotlarni ko‘proq iste‘mol qilishga undash uchun maktab va ish joylarida sog‘lom taom variantlarini taklif qilishi mumkin. Maktablarda bolalarni faol bo‘lishga yordam berish uchun sport va jismoniy tarbiya darslarini ko‘paytirish mumkin. Shuningdek, odamlar sog‘lomsiz turmush tarzining xavflari va muntazam mashq qilish hamda muvozanatli ovqatlanishning foydalari haqida ma‘lumotga ega bo‘lishlari kerak.

“Sog‘lom turmush tarzi inson hayotining turli jabhalarini rivojlantirish, faol uzoq umr ko‘rish va ijtimoiy funksiyalarni to‘liq bajarish uchun zarur shartdir. Sog‘lom turmush tarzining dolzarbligi ijtimoiy hayotning murakkablashishi, salbiy o‘zgarishlarni keltirib chiqaradigan texnogen, ekologik, psixologik, siyosiy va harbiy xavfning kuchayishi natijasida inson tanasiga stresslarning ko‘payishi va o‘zgarishi bilan bog‘liq”[1]

Biz bu fikr bilan to‘liq qo‘shilamiz. Hozirgi zamonda sog‘lom turmush tarziga rioya qilish inson salomatligini saqlash va ruhiy barqarorlikni mustahkamlash uchun juda muhimdir. Texnogen va ekologik omillar kuchayib borayotgan davrda sog‘lom hayot kechirish har bir inson uchun zarur ehtiyojga aylangan.

“Sog‘lom turmush tarzining eng muhim komponentlaridan biri to‘g‘ri ovqatlanishdir. Sog‘lom ovqatlanish organizmga kerakli oziq moddalarni yetkazib berishga yordam beradi. Bunga quyidagilar kiradi:

Meva va sabzavotlar: Kunlik ovqatlanishda turli xil meva va sabzavotlarni iste‘mol qilish immun tizimini kuchaytiradi va vitaminlar, minerallar va tolalarni ta‘minlaydi.

Proteyinni manbalari: Baliq, go‘sht, yong‘oq, loviya kabi oqsilga boy oziq-ovqatlar mushak va to‘qimalarning rivojlanishiga yordam beradi.

Murakkab uglevodlar: Donli mahsulotlar, koptoklar va kartoshka kabi murakkab uglevodlar energiya manbai bo'lib, uzoq muddat davomida organizmni qondirishga yordam beradi.

Suv ichish: Har kuni to'lig miqdorda suv ichish organizmni gidratlashni ta'minlaydi va metabolizmni yaxshilaydi.”[2]

Bizning fikrimizcha, sog'lom turmush tarzining asosi aynan to'g'ri ovqatlanishdan boshlanadi. Chunki inson qanday ovqat iste'mol qilsa, uning sog'ligi, kayfiyati va ish faoliyati ham shunga bog'liq bo'ladi. Bugungi kunda ko'pchilik tez tayyorlanadigan ovqatlarga berilib, tabiiy mahsulotlardan kam foydalanmoqda. Bu esa turli kasalliklarning, ayniqsa semirish va yurak-qon tomir muammolarining ortishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun har bir inson o'z ovqatlanish odatlarini nazorat qilib, sog'lom va tabiiy mahsulotlarni tanlashni o'z hayotining ajralmas qismiga aylantirishi zarur deb hisoblayman.

“Jismoniy faollik sog'liqni saqlashning asosiy omillaridan biridir. U nafaqat jismoniy sog'liqni yaxshilash, balki ruhiy holatni ham mustahkamlashga yordam beradi. Muntazam jismoniy mashqlar:

Kardio mashqlari: Yurak va qon tomir tizimining sog'ligi ini yaxshilaydi, kislorod bilan ta'minlashni oshiradi. Masalan, yugurish, velosipedda yurish, suzish.

Kuch mashqlari: Mushaklarni mustahkamlash va tana muvozanatini yaxshilashga yordam beradi. Masalan, og'irlik ko'tarish, push-up, squats.

Stretching va yoga: Jismoniy faollikning bu turlari tananing moslashuvchanligini yaxshilaydi, stressni kamaytiradi va umumiy kayfiyatni yaxshilaydi.”[3]

Bizningcha, jismoniy faollik inson hayotining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Chunki harakat — bu hayotning o'zi. Faol hayot tarzini olib boruvchi odamlar nafaqat sog'lom bo'lishadi, balki o'zini tetik, ishonchli va ruhiy jihatdan barqaror his etishadi. Jismoniy mashqlar yurak faoliyatini yaxshilaydi, stressni kamaytiradi va insonni ijobiy fikrlashga o'rgatadi. Afsuski, zamonaviy hayot tarzi odamlarni ko'proq o'tirishga, kam harakat qilishga majbur qilmoqda. Shu sababli menimcha, har bir inson o'z kun tartibida harakat va sportga alohida vaqt ajratishi, sog'lig'ini saqlashni eng muhim vazifa sifatida qabul qilishi lozim.

“Tana zaiflashib, butunlay kuchdan ketib, bizga begona bir narsa bo'lib golmasligi zarur. Tanani haddan tashqari zo'riqtirish salomatlikka zid, u kishining aqliga, idrokiga va turmushiga zarar keltiradi.”[4]

Bizning fikrimizcha, tana — bu bizning hayotimiz asosi, unga g'amxo'rlik qilish har bir insonning burchi. Ammo uni haddan tashqari zo'riqtirish sog'lomlik emas, aksincha zarar keltiradi. Tana va ruh o'rtasidagi muvozanatni saqlashgina haqiqiy sog'lom turmush tarzini yaratadi.

Xulosa. Bugungi kunda sog'lom turmush tarzi inson hayotining eng muhim omillaridan biriga aylangan. Texnologiyalar rivojlanib, odamlarning hayoti yengillashgan sari jismoniy faollik kamayib, noto'g'ri ovqatlanish odatlari kengaymoqda. Bu esa semirish, yurak-qon tomir kasalliklari va ruhiy beqarorlik kabi jiddiy muammolarga sabab bo'lmoqda.

Sog'lom turmush tarzining asosi to'g'ri ovqatlanish va muntazam jismoniy faollikdan iborat. To'g'ri ovqatlanish organizmga zarur vitamin, oqsil va mineral moddalarni yetkazib beradi, immunitetni kuchaytiradi va insonning umumiy salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, jismoniy mashqlar yurak faoliyatini yaxshilaydi, stressni kamaytiradi, kayfiyatni ko'taradi hamda insonni ruhiy jihatdan mustahkam qiladi.

Har bir inson o'z tanasiga, sog'lig'iga va ruhiy holatiga e'tibor berishi kerak. Chunki tana — bu bizning hayotimiz asosi, unga g'amxo'rlik qilish esa har bir insonning burchidir. Sog'lom ovqatlanish, yetarli dam olish va muntazam harakat qilish orqali biz nafaqat o'z salomatligimizni, balki hayot sifatimizni ham yaxshilaymiz.

Shunday ekan, sog'lom turmush tarzi — bu shunchaki tanlov emas, balki har bir insonning kelajakka bo'lgan mas'uliyatidir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Jalilov B.N. Sog‘lom turmush tarzi va uning shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar. — Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti. // Oriental Journal of Social Sciences. — 2022. — №4. — B. 278. — URL: <https://oriens.uz/media/journalarticles/>
2. Sog‘lom turmush tarzi va uning ahamiyati – Mexrinisa Yuldashova. “Sog‘lom turmush tarzining shakllanishi va ahamiyati”. In-Academy.uz, 2025. Link (<https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/download/46832/29878/51064>)
3. Sog‘lom turmush tarzi va uning ahamiyati – Mexrinisa Yuldashova. “Sog‘lom turmush tarzining shakllanishi va ahamiyati”. In-Academy.uz, 2025. Link (<https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/download/46832/29878/51064>)
4. Atakulov Mavlonbek Saitkulovich (E)ISSN: 2181-1784 4(21), May, 2024
www.oriens.uz
5. Rasulov Rustambek Odilovich - [The Essence of Political Socialization Processes and their Role in Social Development](#). Spanish Journal of Innovation and Integrity, ISSN: 2792-8268, Volume: 37, Dec-2024. <https://sjii.es/index.php/journal/article/view/106/150>
6. Rasulov, R. . (2024). The importance of education and upbringing in forming political socialization in the worldview of youth. Академические исследования в современной науке, 3(48), 124–132. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/61938>
7. Rasulov Rustambek Odilovich. The importance of youth-oriented structures established in the country in the political socialization of youth Vol. 3 No. 12 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT (IJERO). <http://ijero.co.uk/index.php/ijero/article/view/417>
8. Rasulov Rustambek Odilovich. Cultural basics of education and the role of youth in it. Philosophy And Life International Journal. ISSN 2181-9505. Doi jurnal 10.26739/2181-9505. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/philosophy/article/view/11321>